

BARKAMOL AVLODNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOYIY-MADANIY OMILLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

G'ulamov Obidjon G'ayratovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

ORSID: 0009-0009-6446-6188

E-mail: obidgulomov03@gmail.com

Tel: +998-909988676

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336019>

Annotatsiya. Yoshlar tafakkurida milliy g'oya va mafkuraning asosiy tamoyillari mustahkam o'rin olmog'i lozimligi, yoshlar ongi va tafakkuriga ta'sir qilishga intiluvchi yot g'oyalar ta'siriga kirib qolmasligini ta'minlash bilan birga ularga munosib javob qaytarish ko'nikmasini ham shakllantirish masalalariga to'xtaladi. Milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish va uni asrab-avaylash kabi muhim masalalar ochib berilgan. Shuningdek, yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida yoshlarda g'oyaviy immunitetni rivojlantirish masalalarining istiqbolli qirralari ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Yoshlar, yangilanayotgan O'zbekiston, milliy qadriyatlar, huquqiy madaniyat, milliy g'oya, ma'rifat, yot g'oyalar, g'oyaviy immunitet.

Bugungi global taraqqiyot sharoitidagi transformatsiyalashuv jarayonlari kelajak taraqqiyotni ta'minlovchi kuch hisoblanuvchi yoshlar intellektual salohiyati, jumladan ularning ma'naviy yuksalishiga asosiy e'tibor qaratishni taqozo etmoqda. Chunki, miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham o'sib borayotgan yoshlar qatlami texnogen sivilizatsiyaning asosiy ta'sir obyektiga aylanib, har qanday taraqqiyot, u ijobiy bo'ladimi yoki salbiy bo'ladimi – yoshlarni ta'sirchan kuch sifatida o'z domiga tortib borayotganligi bugungi kunda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Global taraqqiyot sharoitida obyektiv jarayon hisoblanuvchi ushbu hodisa yoshlarni umuminsoniy taraqqiyotning optimal rivojini ta'minlashga hissa qo'shuvchi bunyodkor kuch sifatidagi faoliyatiga urg'u berish, tarbiyalash va yo'naltirishni taqozo etmoqda. Chunki, jahon miqyosida o'z ta'sirini o'tkazishga intilib hamda bunga erishib kelayotgan ushbu global tendensiya birinchi navbatda ijtimoiy taraqqiyotning yuksalayotgan subyekti bo'lgan yoshlar tafakkuri va ma'naviyatiga ta'sir etishga intilishi ham e'tiborni tortadi.

Dunyoda global ta'sirlar sharoitida umuminsoniy madaniyatga ma'naviy yuksalishga nisbatan ma'naviy tanazzul yoki tubanlashish nisbati ortib borayotgan bugungi realliklar sharoitida yoshlar dunyoqarashi va faoliyatiga ijobiy ta'sir etuvchi ijtimoiy-madaniy omillar va ushbu omillar targ'ibi va tadqiqi

bilan shug'ullanish borasida jahon ilmiy jamoalari, xalqaro jamg'armalar hamda yoshlar faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar tomonidan yoshlarni faollashtirishga doir qarashlarning metodologik asoslarini yoritishga oid bir qator konseptual qarashlar ilgari surilib, nazariy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ham yoshlar siyosati, ularning ma'rifiy-ma'naviy faoliyatini yuksaltirishga yo'naltirilgan bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Dastlab, "Kamolot" yoshlar tashkilotining ta'sis etilib, so'ngra Yoshlar Ittifoqiga aylantirilishi, Yoshlar Agentligi faoliyatining yo'lga qo'yilishi mamlakatimizda yoshlarning o'z bilimlarini qo'llagan holda salohiyatlarini ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlarda safarbar etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada ijtimoiy-siyosiy sohalarda yoshlar ulushi o'sib borib, ular jamiyatning faol a'zolariga aylana boshladilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday degan edi: "Yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib beryapmiz, katta-katta lavozimlarni ularga ishonib topshiryapmiz. Ularda bilim bor, iste'dod bor, lekin, ayrimlari milliy zamin, milliy ma'naviyatimizdan uzoqlashib ketgani sezilib qolmoqda"[1]. Haqiqatdan ham yoshlarni milliy ma'naviyatimizga sodiqlik ruhida tarbiyalash, qadriyatlarimiz vorislari sifatida ularda sharqona odob-axloq namunalari singdirish asosida ular faoliyatini milliy lashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Yangi O'zbekiston jamiyatining moddiy-ma'naviy asoslari yaratilayotgan, jumladan milliy fanimiz ham yangi bosqichga ko'tarilayotgan bugungi kunda ijtimoiy-madaniy omillar va yoshlar ma'naviyati tushunchalarining konseptual mohiyatini ochish tadqiqotchilar zimmasidagi dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, umumiy aholining oltmish foizini yoshlar tashkil etuvchi O'zbekiston sharoitida yoshlar ma'naviyati, axloqi hamda ushbu jihatlarni yuksaltirish mexanizmlarini ishlab chiqish mas'uliyatli shu bilan birgalikda zaruriy ishlar sirasidandir. Chunki, taraqqiyot bevosita yoshlarning aql-idroki, bilim darajasi, intellektual qobiliyati hamda yaratuvchanlik salohiyati bilan bevosita bog'liqdir.

Jamiyatda ijtimoiy omillar kishini shaxs sifatida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy omillarning tarkibiy qismi hisoblangan tarbiya va ta'lim jarayonlari bevosita barkamol avlodni shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatli. Shu nuqtai-nazardan tarbiya va ta'lim jarayonlariga e'tibor qaratish – bolajon O'zbekiston sharoitida muhim bo'lib, ota-onalar, mahalla-kuy, maktabgacha ta'lim muassasalari, o'rta umumta'lim maktablari, o'rta-maxsus va

oliy ta'lim tizimi, shuningdek xizmat va mehnat jamoalari zimmasiga ulkan mas'uliyatni yuklaydi.

Yoshlar jamiyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutib, jamiyat, millat, umuman insoniyatning kelajak taraqqiyotini ta'minlovchi omil sifatida ham doimo tadqiqot mavzularining obyektiga aylanib kelgan. Ijtimoiy-siyosiy mazmundagi adabiyotlarga e'tibor qaratgudek bo'lsak, yoshlar haqida turlicha ta'riflar mavjud: "Yoshlar – ijtimoiy-demografik guruh sifatida yosh xarakteristikasi, jamiyatdagi ijtimoiy tuzum, madaniyat, ijtimoiylashuv qonuniyatlari asosida jamiyatdagi ijtimoiy holati bilan farqlanuvchi guruh"[2], sifatida qaralsa, yana bir ta'rifda "Yoshlar – spesifik ijtimoiy va psixologik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy holati bo'yicha boshqa guruhlardan farqlanuvchi guruh bo'lib, ularning ma'naviy olami shakllanish bosqichidadir"[3], deyiladi. Bu ta'riflar yoshlar haqidagi asosiy jihatlarni qamrab olsada, yoshlarning psixofiziologik yetishuvlari, sotsiumga moslashuvi, ijtimoiy normalarni o'zlashtirish jarayonlari, qadriyatlar orientatsiyasini o'z hayotiga singdirish jarayonlari, o'z-o'zini anglashning hali to'liq shakllanmaganligi, o'z imkoniyatlaridan foydalana bilish salohiyatini hali to'liq amalga oshira olmasligi, ya'ni ularda tortinchoqlik, andishaning haddan ortiq mavjudligi o'z ifodasini topmagan. Ushbu ta'kidlangan jihatlarning mavjudligi ta'rifning mukammalligini ta'minlashga xizmat qilgan bo'lardi.

Yoshlar haqidagi yana bir ta'rifda: "O'zining hayoti va faoliyatida butun ijtimoiy jihatlarni aks ettiruvchi va ular mavjud bo'lmagan taqdirda har qanday xalq yo'qolib ketishga mahkum bo'lgan guruh - bu shubhasiz yoshlardir"[4], - deyiladi. Bu ta'rifda yoshlar oila, avlod, el, millat, alal oqibat insoniyat kelajagi ekanligi ifoda etilgan. Ya'ni agar bugungi yoshlar mavjud bo'lmasa ertaga insoniyat ham bo'lmaydi, - degan fikr mujassam. Sal keskinroq aytilgan bo'lishini inobatga olmaganda ta'rifda haqiqatning kurtaklari mavjud. Ya'ni yoshlar bo'lmasa – kelajak bo'lmaydi, degan fikr mavjud.

Yoshlar haqida qarashlar turli-tuman bo'lib, bularda ushbu ijtimoiy qatlamga xos xarakterli xususiyatlarning u, yoki bu jihatlarni ochishga xizmat qiladi. "Shu bilan birga, yoshlar avlod sifatida madaniy ta'sirning passiv obyektidan madaniyat ijodkorining faol subyekti roli bajaruvchisiga qadar ijtimoiy rollarning o'zgaruvchan holatini o'zida mujassam etganligi bilan ajralib turadi"[5]. Demak, ushbu ta'rifda yoshlar ijtimoiy faoliyatida transformatsion jarayonlarning ham yaqqol kuzatilishi e'tiborga olingan. Ya'ni, ularning ijtimoiy hayotda bosqichma-bosqich faollashib borishi, zimmalaridagi mas'uliyatning

ortib boraverishi va yoshlarning bunga ko'nikib boraverishlarigina emas, balki bunday mas'uliyat va ko'nikishlarga tayyor ekanliklari qalamga olingan.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2022. – Б. 262.
2. Советский энциклопедический словарь / Прохоров.А.М. гл.ред. – 3-е изд. – Москва: Сов.энциклопедия, 1985. – С. 821.
3. Дунаева Е.А. Социология молодежи: учеб.пособие для студентов дневного и заочного отделений педагогических вузов. – Тюбольск: ТГПИ им.Менделеева Д.И. 2003. – С. 16.
4. Мазуренко А.В. Становление и развитие социальных качеств студенческой молодежи в культурно-образовательной среде ВУЗа. Монография. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 13.
5. Сергеева Н.В. Молодежь как поколение: проблема ценностных ориентаций: Дисс. канд.филос.наук. – Волгоград, 2002. – С. 10.

